

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

DUNYO QISHLOQ XO`JALIGI VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

Erqulov Husniddin Xayrulla o`g`li

Toshkent davlat agrar universiteti 4-kurs talabasi

+998945723443

Omonboyev Diyorbek Orif o`g`li

Toshkent davlat agrar universiteti 2-kurs talabasi

+998993046343

Annotatsiya: Dunyo qishloq xo`jaligi va atrof muhit muhofazasi dunyo aholisining oziq-ovqatga bo`lgan ehtiyoji hamda mahsulotning sifatiga ta`siri, qishloq xo`jaligini kimyolashtirish ya`ni hozirgi kunda kimyoviy dorilardan keng miqyosda foydalanishning oqibatlarini haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: Antropogen, ekstensiv rivojlantirish, intensive qishloq xo`jaligi, kimyoviy preparatlar, insektisidlar, gerbisidlar, pestisidlar, tuganak bakteriyalar,

Minglab yillar davomida kishilarning qishloq xo`jaligi bilan shug`ullanishi atrof-muhitga katta ta`sir ko`rsatib kelgan. Tabiiy landshaft o`rnida antropogen landshaft shakllandi. Hozirda Antarktidadan tashqari barcha materiklarda antropogen landshaftni ko`rish mumkin. Dehqonchilik va chorvachilikni ekstensiv rivojlantirilishi (atrof-muhitga) yerlarni haydash va o`rmonlarni kesish orqali kuzatiladi. Quruq yerlarning o`zlashtirilishi hozirgi ayniqsa, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarida kuzatilmoqda. Intensiv qishloq xo`jaligi rivojlangan (Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlarida) mamlakatlarda atrof-muhitga kuchli ta`sir kuzatilmoqda. Sababi intensiv qishloq xo`jaligi uchun kimyo sanoati va mashinasozlik sanoati mahsulotlari yetakchi hisoblanadi. Masalan: hozirda jahon qishloq xo`jaligida 100000ga yaqin kimyoviy preparatlar qo`llanilmoqda. Har yili dalalarga 500mln.t. kimyoviy o`g`it va 4-5 mln.t. turli xil kimyoviy zaharli moddalar sepilmoqda. Qishloq xo`jaligini kimyolashtirishdan katta iqtisodiy foyda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

olinadi, lekin pestisdar, gerbisidlar (o`simliklarga qarshi), insektisdar (hashorotlarga qarshi) atrof-muhit, ayniqsa, million yillar davomida shakllangan ekologik muvozanatni kuchli zararlaydi.

Dunyo bo`yicha qishloq xo`jaligini kimyolashtirishdan yiliga 400000dan - 2mln.gacha odam zaharlanmoqda. Bularning asosiy qismi rivojlanayotgan mamlakatlarning qishloq aholisidir. Masalan: paxta yakka hokimligi davrida qishloq atrofida ba`zan odamlar ustidan samolyot va OVXlarda dori sepishgan.

AQSH va boshqa rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo`jaligida zaharli moddalarni qo`llash butunlay taqiqlangan. Kimyoviy o`g`itlar (fosforli, kaliyli, azotli)ni yerlarga muttasil yiliga solish tuproqning tabiiy xususiyatini yo`qotadi, strukturasi buzadi, foydali tuproq hayvonlari va mikroorganizmlarini kamaytirib yuboradi yoki butunlay yo`qotadi. Masalan: tuproq chuvalchanglarini tunganak bakteriyalarni, Organik o`g`itlar esa buning aksidir. XX-asrning 80-yillaridan boshlab, dastlab AQSH va G`arbiy Yevropa davlatlarida qishloq xo`jaligi zararkunandalariga qarshi biologik kurash usuli rivojlandi. Baliq ovlash bilan insoniyat qadimdan shug`ullanadi. Hozirda dunyoda 15mln kishi baliq ovlash bilan shug`ullanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki hozirgi kundagi voqea orqasidan kelib chiqayotgan oziq-ovqat muammosi bundan ancha yillar oldin ham kuzatilgan va bu barcha insoniyatni tashvishga solib turgan. Oziq-ovqat muammosini keltirib chiqaruvchi urushlar va davlatlarning bir-biriga qo`llaydigan sanksiyalari va oddiygina siyosat deb atlamish o`yin ortidan bir necha million oddiy aholi doim turli xil muammolar natijasida oziq-ovqat, energiya va suv ta`minoti hamda shu kabilar natijasida aziyat chekib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "O`zbekiston XXI asr bo`lag`asida, xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" Toshkent. 1997 y.
2. Atlas "Ekonomicheskaya i sosialnaya geografiya mira" M. 2006 "Drafa"
3. Atlas "Ekonomicheskaya i sosialnaya geografiya mira" M. 2005 "Ast- Press shkola"

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

4. Atlas “Ekonomicheskaya i sosialnaya geografiya mira” M. 2000“Ast- Press”
5. “Atlas mira” Страны mira v kartax i sifrax. M. “Ast-Press” 2000 g.
6. Ahmedov B. Lotin Amerikasi. T.O`z dav nashr. 1963.
7. Arab mamlakatlari. Spr. O`zb. T. 1965.
8. V.V.Volskiy va b. Ekonimicheskaya geografiya kapitalisticheskix i razvivayushixsya stran. 2-chiqar. M. MGU. 1986-y.

